

“O‘TKAN KUNLAR” VA “TAMILLA” ASARLARINING QIYOSIY TAHLILI

Bozorova E‘zoza Baxriddin qizi

Toshkent shahri, Sergeli tumani,

305-maktabning o‘zbek tili fani o‘qituvchisi

Asarlarning qiyosiy o‘rganilishi ularning mazmun-mohiyatini kengroq tushunish, yozuvchilarning mahoratini baholash uchun muhim vazifa bo‘lib xizmat qiladi. 20-asr o‘zbek adabiyotining yetuk vakili Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” va fransuz yozuvchisi Ferdinand Dyushenning “Tamilla” romanlari ham qiyosiy o‘rganilishi kerak bo‘lgan asarlar sirasiga kiradi. “O‘tkan kunlar” asari o‘zbek adabiyotidagi birinchi roman bo‘lib, unda tarixning “...eng kirlik, qora kunlari”¹ (Muallif shunday ta’rif bergan) bo‘lgan o‘zbek xonliklari davri hikoya qilinadi. Asardagi voqealar asosiy obrazlar Yusufbek hoji hamda Otabekning hayoti, muhabbati, uning atrofidagi odamlar bilan birga kechadi. Dyushenning “Tamilla” asarida esa arab xalqlarining hayoti, urf-odati bosh qahramon Tamilla taqdiri bilan bog‘liq voqealar asosida tasvirlangan. Bu asarni 1927-yilda Zarif Bashiriy o‘zbek tiliga tarjima qilgan. Uni tahrir qilish esa Abdulla Qodiriyga topshirilgan. Roman janrida yozilgan ikkala asar ham realistik adabiyot namunasi hisoblanib, hayotning haqqoniy manzarasi ochib berilganligi bilan ahamiyatlidir. Bu asarlar nafaqat janr, balki g‘oya, syujet va obrazlar talqini jihatidan ham ma’lum darajada mushtaraklikka ega. Quyida shu xususida to‘xtalsak:

1. Ikkala asarda ham mualliflar portret va peyzaj masalalariga alohida e’tibor qaratgan. “O‘tkan kunlar” asarida Yusufbek hoji, Otabek, Kumush va ular atrofidagi barcha insonlarning tashqi ko‘rinishi, ichki dunyosi bilan bir qatorda, tabiat, uy, saroy kabilarning ko‘z ilg‘amas xususiyatlari alohida tasvirlangan. “Tamilla” asarida ham Tamilla, uning yashab turgan uyi, qishlog‘i, ota-onasi, sevgan insoni Oqili haqida gap ketganda, ularning qiyofasi, kishilarning mimik harakati aniq ifodalangan. Asarlar ilk ekspozitsiyasidayoq bu holatni o‘zida namoyon qilgan. Misollarga e’tibor qaratamiz: “1264-hijriya, dalv oyining o‘n yettinchisi, qish kunlarining biri, quyosh botgan, tevarakdan shom azoni eshitiladir”². “Tirilti qishlog‘idan ozroq chetda, soyroqda, janubning issiq oltinga o‘xshash changi bilan o‘ralgan joyda dindor Metsiyonning uyi”³

2. Asarlardagi oshiq yigitlar va qizlar tasvirlari ham o‘zaro mutanosib, ya’ni “Tamilla” da Oqili badavlat, kelishgan, aqlli yigit sifatida tasvirlangan bo‘lsa,

¹ “O‘tkan kunlar”. Roman. Abdulla Qodiriy. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2018. – b.5.

² “O‘tkan kunlar”. Roman. Abdulla Qodiriy. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2018. – b.6.

³ “Tamilla”. Roman. Ferdinand Dyushen. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 1993. – b.6.

“O‘tkan kunlar” da Otabek ham yosh, ko‘rkam, zehni va boy yigit (“Toshkandning mashhur a‘yonlaridan bo‘lg‘an Yusufbek hojining o‘g‘li”)⁴ deya ta‘riflangan. Shuningdek, Tamilla va Kumush obrazlari ham eng chiroyli so‘zlar bilan maqtalgan: “...yuqoriga qarab burilgan kipriklari ostidagi chuqur qora ko‘zlari...,kulcha yuzidagi kichkina qizil lablari, nafis oq qo‘llari, bolalarning oyog‘i yanglig‘ nozik oyoqlari...”⁵ (Tamilla tasviri). “...quyuq jinggila kiprak ostidag‘i tim qora ko‘zlari..., qop-qora, kamon, o‘tib ketgan nafis, qiyig‘ qoshlari..., to‘lgan oydek g‘uborsiz oq yuzi, latif burnining o‘ng tomonida tabiatning nihoyatda usta qo‘li bilan qo‘ndirilg‘an qora xoli...”⁶ (Kumushbibi tasviri).

3. Ikki asarda ham muhabbat mavzusi yetakchilik qiladi. (Oqili va Tamilla), (Otabek va Kumush).

4. Tamilla ham, Kumush ham o‘z yaqin insonlarini o‘limdan qutqarib qoladi: Tamilla sevgani Oqilini, garchi u bilan ajrashgan bo‘lsa-da, qaroqchilar qo‘liga tushishdan saqlab qoladi, natijada o‘zi qaroqchilar tomonidan juda qattiq qiynoqqa solinadi. Kumush esa Homidning bo‘xtoniga ishongan xon va uning a‘yonlari qo‘lidan otasi va erini qutqarib qoladi.

5. Ikkala asarda ham ko‘pxotinlik fojeasi, kundoshlar munosabati ko‘tarilgan. (Tamilla bilan Mina hamda Kumush bilan Zaynab munosabati)

6. Asarlarning ikkisida ham ko‘pxotinlikni ma‘qullovchi, uning afzallik tomonlarini o‘ylovchi obrazlar bor: (“Tamilla” asarida Sayid Abdulloning katta xotini Xadicha, “O‘tkan kunlar” asarida Homid obrazi).

7. G‘arazli maqsadlar yo‘lida oshiq va ma‘shuqani ajratishga urinish holati ham ikkala asarda uchraydi. (Dyushen asarida Metsiyon o‘z nafsi uchun kuyovidan katta miqdorda qarz olib, uni bermaslik maqsadida qizi Tamillani uyiga olib keladi. Natijada, Oqili xotinini ikkinchi marta sotib olib,(Asarda arab xalqlari odatiga ko‘ra, qizlar sotilgan, ya‘ni sovchi yigit qizga uylanish uchun uning otasi rozi bo‘ladigan miqdorda pul bergan) o‘z uyiga qaytarishga muvaffaq bo‘ladi. Qodiriyning romanida esa Homid Kumushga uylanish uchun Otabek nomidan taloq xati yozadi va bu g‘arazli maqsad oxir-oqibat Homid va uning yigitlarini Otabek tomonidan o‘ldirilishi bilan tugaydi.

8. Ikki asarda ham xat motivi uchraydi. (Davr nuqtai nazaridan bu tabiiy hol).

9. Asarlar yakuni sevikli xotinalarning fojeali o‘limi bilan tugagan, ularning ikkisi ham sevgan insonlari qo‘lida jon bergan (Tamilla va Kumush).

10. Ikkala asarda ham davr qarashlari va insoniy illatlar qoralangan. Har ikki asarda o‘ziga xos farqli jihatlar ham mavjud. Bular:

⁴ “O‘tkan kunlar”. Roman. Abdulla Qodiriy. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2018. – b.6.

⁵ “Tamilla”. Roman. Ferdinand Dyushen. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 1993. – b.10.

⁶ “O‘tkan kunlar”. Roman. Abdulla Qodiriy. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2018. – b.28.

1. Oqili va Otabek muhabbati. Fikrimizcha, Oqili tashqi ko‘rinish va badavlatlik borasida Otabekka teng bo‘lsa ham, sevganiga bo‘lgan muhabbat, sadoqat va ma’naviy yetuklik fazilatlarini hisobga olinganda, Otabekdan quyi pog‘onada turadi. Otabek Zaynabga majburlikdan, ota-ona istagi uchungina uylandi, Oqili esa o‘z xohishi bilan Minaga uylandi.

2. Tamilla va Kumushning o‘limi. Tamillani, Kumushdan farqli, kundoshi emas, adolatsizliklar, boshidan o‘tgan azob-uqubatlar, farzandlarining sog‘inchi o‘ldirdi. U ikki farzandning onasi. Oqilidan qiz, ikkinchi eri Laxraxdan o‘g‘il farzandli bo‘lgan. O‘g‘lini Laxraxning o‘zi o‘ldirgan. Qizi esa arab sudi qonunlariga ko‘ra, otasi bilan qolgan. Kumush birinchi farzandi Yodgorni dunyoga keltirgach, Zaynab bergan zahar tufayli jon beradi.

3. Ota obrazi (Metsiyon va Mirzakarim qutidor). Asarda qurbon bo‘lgan qizlarning otalari bo‘lgan bu qahramonlar xarakterida katta tafovut seziladi. Metsiyon qizi taqdiriga befarq, puldan o‘zga narsa bilan ishi yo‘q berahm ota bo‘lsa, Mirzakarimboy ilmi, ma’rifatli, mehribon ota qiyofasida gavdalangan.

Xulosa qilib aytganda, Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” va Ferdinand Dyushenning “Tamilla” romanlari o‘z milliy adabiyotidan tashqari, dunyo miqyosida tanilgan asarlar hisoblanadi. Asarlarning bunday e’tirofqa munosibligi ushbu yozuvchilarning iqtidori bilan bog‘liq. “O‘tkan kunlar” asarining ingliz tilida tarjima qilinishi va ommaga taqdim etilishi, “Tamilla” asaridagi bu ismning boshqa millatlar orasida keng tarqalishi romanlarning dunyo xalqlari uchun ham sevimli ekanligini isbotlaydi. Asarlar g‘oyasining har qaysi davr uchun dolzarbligi ularning qimmatliligini oshirgan, desak xato bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004.
2. Ulug‘ov A. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.
3. “O‘tkan kunlar”. Roman. Abdulla Qodiriy. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 2018.
4. “Tamilla”. Roman. Ferdinand Dyushen. – Toshkent, “Sharq” nashriyoti, 1993.